

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РАБОТЕ ВРАЧА

Замира Зайниддинова

Студентка 2 курса 2-лечебного факультета
Ташкентской медицинской академии

Научный руководитель: **Ф.С.Атамуратова**
к.ф.н., доцент кафедры общественных наук
Ташкентской медицинской академии

АННОТАЦИЯ

Коммуникация, будучи основным инструментом при взаимодействии между людьми, играет важную роль на любом рабочем месте. А именно, в сфере здравоохранения, где общение между врачами, пациентами и другими членами команды оказывает непосредственное воздействие на качество медицинского обслуживания и успех лечения. В этой статье мы рассмотрим почему эффективные коммуникативные навыки являются важным и непрерывным процессом в практике медицинского персонала и каким образом их нужно развивать.

Ключевые слова: коммуникация, врач, пациент, информация, медицинская помощь.

Для подготовки обзорной статьи по теме «Значение коммуникаций в работе врача» были проведены аналитические исследования научных и профессиональных публикаций, посвященных роли и значимости коммуникативных навыков в медицинской практике. Основными источниками информации послужили статьи из рецензируемых медицинских и психологических журналов, исследующие связь между качеством врачебной коммуникации и эффективностью лечения, удовлетворенностью пациентов, а также соблюдением ими врачебных рекомендаций.

Анализ литературных источников охватывал публикации за последние 10 лет, а также некоторые ключевые исследования, заложившие основы данной темы. Были использованы базы данных, такие как PubMed, Scopus и Google Scholar, что позволило отобрать наиболее релевантные материалы по следующим аспектам:

- Роль коммуникации в установлении доверительных отношений с пациентом.

- Влияние коммуникативных навыков на результативность лечения и приверженность пациентов.
- Психологические и эмоциональные аспекты взаимодействия врач-пациент.
- Стратегии эффективной коммуникации в сложных клинических ситуациях.

Методы анализа включали систематический обзор и синтез информации по указанным аспектам, с последующим выделением наиболее значимых выводов и тенденций.

Результаты

Эффективное общение можно определить как устную речь или другие методы передачи информации, позволяющие донести свою точку зрения [1]. Эффективное общение в медицинских учреждениях имеет решающее значение по нескольким причинам:

- в медицине пациенты должны иметь возможность передавать информацию о своих жалобах на здоровье работникам здравоохранения, а медицинские работники должны уметь адекватно понимать и интерпретировать информацию, чтобы надлежащим образом рассматривать жалобы на здоровье [2].

- эффективная коммуникация помогает установить доверительные отношения между медицинским работником и пациентом. Врач может помочь пациенту почувствовать себя услышанными, облегчить его страхи и побудить его раскрыть соответствующую информацию. Например, пациент, который стесняется сыпи на лобке, вероятно, будет чувствовать себя безопаснее, сообщив об этом врачу, который, как он знает, будет относиться к нему с состраданием и профессиональным поведением [3].

- когда клиницист демонстрирует понимание потребностей пациента, уровень тревоги больного значительно снижается. В исследовании эффективности коммуникативной компетентности врачей было показано, что снижение эмоционального стресса пациента связано с эмпатическими ответами врача на эмоциональные реакции пациента, доступностью и ясностью информации, которую преподносит специалист [4]. Обзор 21 рандомизированного контролируемого исследования по эффективности коммуникации врача и пациента показал не только улучшение качества жизни, но и связь с удовлетворенностью

пациента в отношении принятия решения о выбранном лечении [5].

- члены медицинского персонала, включая врачей, медсестер, фармацевтов и других специалистов, должны проявлять заботу и сострадание не только к пациентам, но и к коллегам. Проявление эмпатии в повседневном общении помогает пациентам и сотрудникам чувствовать себя более ценными и понятыми, создавая более сильную систему на рабочем месте, которая повышает производительность и одновременно формирует чувство сострадания.

В медицинской практике эффективная коммуникация включает в себя несколько важных аспектов:

Вербальное общение - использование понятного и доступного языка при общении с пациентами и их семьями о состоянии здоровья, способах лечения и т. д. Важно избегать медицинского жаргона, чтобы пациент мог чувствовать себя комфортно и четко понимал свое состояние здоровья.

Невербальное общение. Жесты, мимика, зрительный контакт и тон голоса могут существенно влиять на восприятие информации. Например, открытая поза и поддерживающий тон могут создать атмосферу доверия и безопасности. Исследования в 2000 г. показали, что персонализированное обращение врача к пациенту, зрительный контакт и подробные разъяснения по поводу болезни связаны с меньшим дискомфортом, меньшим беспокойством и улучшением психического здоровья у больных с хроническими заболеваниями [6].

Активное слушание. Активное слушание подразумевает в себя не только слушание слов, но также восприятие, интерпретацию и ответ на жалобы и эмоции пациента, что помогает выявить его скрытые проблемы и потребности.

Эмпатия. Умение ставить себя на место пациента, понимать его чувства и переживания. Эмпатия помогает врачу установить более глубокую связь с пациентом и повысить уровень удовлетворенности лечением.

Несмотря на важность коммуникации, в медицинской практике часто возникают проблемы, которые могут негативно сказаться на качестве обслуживания. Основные трудности, возникающие при общении с пациентом, представляют собой ограниченное количество времени и коммуникационные барьеры.

Недостаток времени может наблюдаться при высокой нагрузке врача, когда пациент лишается возможности поделиться со всеми необходимыми нюансами и проблемами. В итоге, это

приводит низкой удовлетворенности пациента медицинским обслуживанием.

Коммуникационные барьеры. Разница в языке, культуре восприятия может создать трудности в общении. Особенно, это актуально для определенных групп общества такие как этническое меньшинство в той или иной стране. Исследования показали, что этнические меньшинства с большей вероятностью воспринимают, что медицинский персонал отрицательно их оценивает и относится к ним с неуважением из-за их расы, этнической принадлежности или того, как хорошо они владеют тем или иным языком. Они также с большей вероятностью будут менее удовлетворены получаемой помощью и полагают, что получили бы лучшую помощь, если бы принадлежали к другой расе [7].

Обсуждение.

Для повышения качества коммуникации в медицинской практике рекомендуется обратить внимание на следующие аспекты:

1. Введение программ по обучению и развитию коммуникативных навыков для медперсонала может улучшить уровень удовлетворённости пациентов. Данные программы должны включать аспекты культурной и этической компетентности, чтобы обеспечить возможность оказания услуг всем слоям населения независимо от расы, языка и культуры.

2. Более 90% потенциальных пациентов сначала читают отзывы о клинике прежде, чем позвонить и записаться туда. С развитием возможностей для общения в сети важность качества упоминаний клиники в сети неуклонно растет. А значит, стимулирование обратной связи о качестве общения и услуг может способствовать выявлению проблем и даст возможность работать над их решением.

3. Применение цифровых технологий и платформ для обмена информацией между медицинскими работниками и пациентами, что может облегчить взаимодействие и повысить уровень информированности.

Выводы.

Таким образом, качество оказываемой медицинской помощи теряет свою значимость, если пациенты не понимают полученную информацию. Это непонимание часто приводит к негативным последствиям, увеличению обращений за неотложной и стационарной помощью, а также к росту расходов на здравоохранение. Эффективная коммуникация требует интеграции таких аспектов, как медицинская грамотность, культурная компетентность и преодоление языковых

барьеров. Для каждого из этих компонентов необходимо разработать планы действий, позволяющие не только выявить основные потребности, но и отслеживать прогресс. Внедрение таких мер на всех уровнях системы здравоохранения и их органичное включение в рабочие процессы помогут повысить качество лечения и улучшить его результаты.

REFERENCES:

1. Giles Stifter. Effective Communication is a Key to Success// <https://www.linkedin.com/pulse/effective-communication-key-success-giles-stifter/>
2. Ratna H. The importance of effective communication in healthcare practice. *Harvard Public Health Review*. 2019;23// <https://bcphr.org/23-article-ratna/>
DOI:10.54111/0001/W4
3. Effective Communication in Health Care// <https://publichealth.tulane.edu/blog/communication-in-healthcare/>
4. Roter DL, Stewart M, Putnam SM, Lipkin M Jr, Stiles W, Inui TS. Communication patterns of primary care physicians. *JAMA*. 1997 Jan 22-29;277(4):350-6. PMID: 9002500.
5. Stewart MA. Effective physician-patient communication and health outcomes: a review. *CMAJ*. 1995 May 1;152(9):1423-33. PMID: 7728691; PMCID: PMC1337906.
6. Stewart M, Brown JB, Donner A, McWhinney IR, Oates J, Weston WW, Jordan J. The impact of patient-centered care on outcomes. *J Fam Pract*. 2000 Sep;49(9):796-804. PMID: 11032203.
7. Badarudeen S, Sabharwal S. Assessing readability of patient education materials: current role in orthopaedics. *Clin Orthop Relat Res*. 2010 Oct;468(10):2572-80. doi: 10.1007/s11999-010-1380-y. PMID: 20496023; PMCID: PMC3049622.

